

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15836197>
УДК 611.132.2

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И ПУТЕЙ ИХ УСТРАНЕНИЯ

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

К.В. Костенков,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: В работе проведен анализ факторов риска развития ишемической болезни сердца, их классификация и влияние на состояние сердечно-сосудистой системы. Рассмотрены немодифицируемые и модифицируемые факторы риска, а также их патогенетическая роль в прогрессировании заболевания. Особое внимание уделено профилактическим мероприятиям, направленным на снижение заболеваемости и смертности от ишемической болезни сердца. Приведены данные о распространенности вредных привычек и их воздействии на сердечно-сосудистую систему. Подчеркивается значимость коррекции образа жизни, рационального питания и регулярной физической активности как основных методов профилактики. Представлены научные исследования, подтверждающие эффективность профилактических стратегий.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, факторы риска, сердечно-сосудистые заболевания, курение, алкоголь, физическая активность, питание, стресс, профилактика

COMPARATIVE ANALYSIS OF RISK FACTORS OF THE OCCURRENCE OF ISCHEMIC HEART DISEASE AND WAYS TO ELIMINATE THEM

A.S. Alexandrovich,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate Professor

K.V. Kostenkov,

Grodno State Medical University,

Grodno

Annotation: This study analyzes risk factors for the development of ischemic heart disease, classifies them, and examines their impact on the cardiovascular system. It explores both non-modifiable and modifiable risk factors, as well as their pathogenetic role in disease progression. Special attention is given to preventive measures aimed at reducing morbidity and mortality from ischemic heart disease. Data on the prevalence of harmful habits and their effects on cardiovascular health are presented. The study emphasizes the importance of lifestyle modifications, a balanced diet, and regular physical activity as key preventive strategies. Scientific research confirming the effectiveness of prevention methods is also discussed.

Keywords: ischemic heart disease, atherosclerosis, risk factors, cardiovascular diseases, smoking, alcohol, physical activity, nutrition, stress, prevention

Введение. Кардиоваскулярные заболевания остаются ведущей причиной смертности и инвалидности во всем мире. Их распространенность растет под влиянием сочетания модифицируемых и немодифицируемых факторов риска [1].

Ишемическая болезнь сердца занимает ключевое место среди сердечно-сосудистых патологий. Ее развитие связано со сложными гемодинамическими, метаболическими и воспалительными процессами [2]. Атеросклеротическое поражение коронарных артерий приводит к миокардиальной ишемии, которая может провоцировать серьезные осложнения.

Факторы риска подразделяются на неизменяемые (возраст, пол, наследственность) и поддающиеся коррекции (курение, алкоголь, питание, гиподинамия, стресс). Управление модифицируемыми факторами является ключевым направлением профилактики, позволяя снизить вероятность развития ИБС и улучшить прогноз пациентов [3].

Цель исследования. Целью настоящего исследования является комплексный сравнительный анализ факторов риска ИБС, их патогенетической значимости и влияния на развитие кардиоваскулярных патологий.

Материалы и методы исследования. В исследовании были применены сравнительно-оценочный и аналитический методы, которые позволили провести всесторонний анализ и систематизацию данных, представленных в интернет-источниках. В ходе исследования особое внимание было уделено анализу влияния модифицируемых факторов риска, таких как образ жизни, алиментарные привычки, уровень физической активности и психосоциальные аспекты, на патогенез ИБС.

Результаты и их обсуждение. ИБС представляет собой группу заболеваний, вызванных недостаточностью кровоснабжения сердечной мышцы. Основными факторами риска являются те, которые невозможно изменить, и те, которые можно контролировать. К первой группе относятся пол, возраст и наследственная предрасположенность, включая дефицит фактора роста эндотелия сосудов. Ко второй группе относят курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и стресс.

Пол и возраст играют важную роль в развитии болезни. Исследования показывают, что среди пациентов с ИБС преобладают мужчины. Например, в возрасте от тридцати до тридцати девяти лет атеросклероз коронарных артерий выявляется у пяти процентов мужчин и лишь у половины процента женщин. В 40–49 лет – это соотношение составляет 3 к 1, а в 50–59 лет 2 к 1. После 70 лет частота атеросклероза и ИБС становится одинаковой у обоих полов [4].

Исследования, проведенные на основе аутопсии, подтверждают, что с возрастом степень поражения артерий увеличивается, что повышает риск ИБС. Таким образом, мужчины в

возрасте от 30 до 60 лет должны уделять особое внимание профилактике и своевременному обследованию. Контроль факторов риска, таких как курение, питание и уровень физической активности, может значительно снизить вероятность развития заболевания и предотвратить его осложнения.

Большинство факторов риска развития ИБС связаны с образом жизни. Среди второй группы факторов наибольшего внимания заслуживают курение, злоупотребление алкоголем, низкая физическая активность, нерациональное питание, высокое психоэмоциональное напряжение. В образе жизни населения широко распространен ряд вредных привычек, среди которых доминируют курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание [5].

Исследование, проведенное в Европейских странах в 2016–2017 годах по программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), охватило более 6 тысяч человек в возрасте от 18 до 69 лет, представляющих все страны. Анализ полученных данных выявил тревожную тенденцию: почти половина мужчин (48,3%) являются курильщиками, а наиболее многочисленная группа потребителей табачной продукции приходится на возрастной диапазон 30–44 лет. Среди женщин распространенность курения составила 12,6%.

Научно доказано, что курение является одним из ведущих модифицируемых факторов риска ИБС и других неинфекционных заболеваний. В состав сигаретного дыма входят более 4000 химических соединений, среди которых особую опасность представляют никотин и оксид углерода. Эти вещества оказывают негативное влияние на сосудистую систему, способствуя эндотелиальной дисфункции, вазоконстрикции и прогрессированию атеросклеротических изменений.

Согласно данным ВОЗ, 23 % летальных исходов, связанных с ИБС, обусловлены табакокурением. Кроме того, продолжительность жизни курильщиков в возрасте от 35 до 69 лет сокращается в среднем на 20 лет. В связи с этим отказ от употребления табачных изделий и сокращение количества выкуриваемых сигарет являются важными шагами в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и продлении жизни [6].

Регулярное употребление алкоголя оказывает негативное влияние на обменные процессы организма, способствуя повышению

уровня холестерина, желчных кислот и эфиров. Это приводит к жировому перерождению печени и сердечной мышцы, значительно увеличивая риск развития ИБС. В связи с этим важно минимизировать потребление алкогольных напитков, а в идеале полностью отказаться от их употребления.

Физическая активность играет ключевую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Доказано, что у людей с низким уровнем двигательной активности ИБС развивается в 1,5–2,4 раза чаще, чем у тех, кто ведет активный образ жизни. Оптимальным вариантом физической нагрузки являются ходьба и плавание, которыми следует заниматься 4–5 раз в неделю по 30–40 минут для достижения положительного эффекта [7].

Рациональное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья, сочетая сбалансированный состав продуктов и правильный режим приемов пищи. Основные ошибки включают избыток калорий, сахара и соли (свыше 5 граммов в сутки), а также нерегулярное питание. Соблюдение здоровых пищевых привычек способствует нормальному функционированию сердечно-сосудистой системы и снижает риск заболеваний.

Психоземotionalное состояние играет значительную роль в развитии ИБС. Сам стресс не является непосредственной причиной заболевания, однако его воздействие на нервную систему человека может провоцировать патологические процессы. Согласно мнению кардиологов, люди с выраженными амбициями, стремлением к постоянным достижениям и высоким уровнем самокритичности хуже адаптируются к стрессовым ситуациям. Их организм находится в состоянии хронического напряжения, что увеличивает вероятность развития ИБС. У таких людей этот риск возрастает в молодом возрасте в 6,5 раза по сравнению с людьми, обладающими уравновешенным темпераментом и доброжелательностью [8].

Выводы. ИБС обусловлена совокупностью генетических и поведенческих факторов. Наряду с возрастом, полом и наследственной предрасположенностью значительное влияние оказывают курение, алкоголь, неправильное питание, низкая физическая активность и стресс. Отказ от вредных привычек, рациональное питание и регулярные физические нагрузки снижают риск заболевания. Контроль уровня стресса также играет важную роль

в профилактике. Эффективная стратегия предотвращения ИБС включает изменение образа жизни, медицинское наблюдение и повышение информированности населения, что способствует снижению смертности и улучшению качества жизни.

Список литературы

- [1] Braunwald E. Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. / E. Braunwald // 10th ed. – Philadelphia: Elsevier; 2015. 2048 p.
- [2] Libby P. Pathophysiology of Coronary Artery Disease. / P. Libby, P. Theroux // Circulation. – 2005. № 111(25). 3481-3488 p.
- [3] Fuster V. Atherothrombosis and High-Risk Plaque: Part I: Evolving Concepts. / V. Fuster, P.R. Moreno, Z.A. Fayad, R. Corti, J.J. Badimon // J Am Coll Cardiol. – 2005. № 46(6). 937-954 c.
- [4] Smith S.C. AHA/ACC Guidelines for Primary Prevention of Cardiovascular Disease. / S.C. Smith, E.J. Benjamin, R.O. Bonow, et al. // Circulation. – 2019. № 140(11). e596-e646 c.
- [5] Piepoli M.F. 2016 European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. / M.F. Piepoli, A.W. Hoes, S. Agewall, et al. // Eur Heart J. – 2016. № 37(29). 2315-2381 c.
- [6] Yusuf S. Effect of Potentially Modifiable Risk Factors Associated with Myocardial Infarction in 52 Countries (the INTERHEART Study): Case-Control Study. / S. Yusuf, S. Hawken, S. Ôunpuu, et al. // Lancet. – 2004. № 364(9438). 937-952 c.
- [7] Lloyd-Jones D.M. Defining and Setting National Goals for Cardiovascular Health Promotion and Disease Reduction: The American Heart Association's Strategic Impact Goal Through 2020 and Beyond. / D.M. Lloyd-Jones, Y. Hong, D. Labarthe, et al. // Circulation. – 2010. № 121(4). 586-613 c.
- [8] Benjamin E.J. Heart Disease and Stroke Statistics-2019 Update: A Report From the American Heart Association. / E.J. Benjamin, P. Muntner, A. Alonso, et al. // Circulation. – 2019. № 139(10). e56-e528 c.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Braunwald E. Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine. / E. Braunwald // 10th ed. – Philadelphia: Elsevier; 2015. 2048 p.

- [2] Libby P. Pathophysiology of Coronary Artery Disease. / P. Libby, P. Theroux // *Circulation*. – 2005. No. 111(25). 3481-3488 p.
- [3] Fuster V. Atherothrombosis and High-Risk Plaque: Part I: Evolving Concepts. / V. Fuster, P.R. Moreno, Z.A. Fayad, R. Corti, J.J. Badimon // *J Am Coll Cardiol*. – 2005. No. 46(6). 937-954 p.
- [4] Smith S.C. AHA/ACC Guidelines for Primary Prevention of Cardiovascular Disease. / S.C. Smith, E.J. Benjamin, R.O. Bonow, et al. // *Circulation*. – 2019. No. 140(11). e596-e646 p.
- [5] Piepoli M.F. 2016 European Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. /M.F. Piepoli, A.W. Hoes, S. Agewall, et al. // *Eur Heart J*. – 2016. No. 37(29). 2315-2381 p.
- [6] Yusuf S. Effect of Potentially Modifiable Risk Factors Associated with Myocardial Infarction in 52 Countries (the INTERHEART Study): Case-Control Study. / S. Yusuf, S. Hawken, S. Ôunpuu, et al. // *Lancet*. – 2004. No. 364(9438). 937-952 p.
- [7] Lloyd-Jones D.M. Defining and Setting National Goals for Cardiovascular Health Promotion and Disease Reduction: The American Heart Association’s Strategic Impact Goal Through 2020 and Beyond. / D.M. Lloyd-Jones, Y. Hong, D. Labarthe, et al. // *Circulation*. – 2010. No. 121(4). 586-613 p.
- [8] Benjamin E.J. Heart Disease and Stroke Statistics-2019 Update: A Report From the American Heart Association. / E.J. Benjamin, P. Muntner, A. Alonso, et al. // *Circulation*. – 2019. No. 139(10). e56-e528 p.

© А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина, К.В. Костенков, 2025

Поступила в редакцию 14.05.2025

Принята к публикации 29.05.2025

Для цитирования:

Александрович А.С., Зиматкина Т.И., Костенков К.В. Сравнительный анализ факторов риска возникновения ишемической болезни сердца и путей их устранения // *Инновационные научные исследования*. 2025. № 5-2(60). С. 11-17. URL: <https://ip-journal.ru/>